

Музыка өзінше қоғамның құндылық бағдарларын, оның әлемге деген көзқарасын қалыптастырады, адамдарды сұлулықтан риясыз ләззат алуға, адамның рухани күштері мен мүмкіндіктерінің байлығына таңдануға үйретеді. Бұл оның эстетикалық функциясы.

Жоғары көркем шығармаларды оқушылардың меншігіне айналдыру үшін олардың музыкалық-есту тәжірибесінің, тұрмысының ажырамас бөлігі болуы қажет. Бұл музыкалық радио және теледидарлық хабарларды тыңдау, қоғамдық концерт, фильмдердегі, спектакльдердегі музыка, үйдегі музыка, балабақшада, мектепте және тағы басқаларда ойналатын музыка. Балтасар Грисиан былай деп жазды: "музыкалық талғам адамның бет-әлпетімен бірдей, бірақ жақсы талғам кез-келген елде адамды жыл бойына, бүкіл өмірінде безендіреді".

Студенттердің музыкалық талғамының жеткіліксіз дамуын көрсеткен эксперимент нәтижелерінен кейін олар өз қызметін эксперименттің қалыптастырушы кезеңінде балаларды музыканың дамуымен және оның қалыптасуына ықпал еткен ең танымал есімдермен таныстыратындай етіп құруды мақсат етті.

Біз мұны белгілі бір дәрежеде жасадық деп ойлаймыз. Біз жүргізген жұмыстан кейін бақылау экспериментінің нәтижелері музыкалық талғамның дамуының жалпы деңгейінің айтарлықтай жақсарғанын көрсетті, атап айтқанда, балалар музыкаға көбірек қызығушылық таныта бастады, осы уақытқа дейін олар білмейтін композиторларды тапқысы келді. Бұл жүйелі түрде жұмыс жасай отырып, балалардың музыкалық дамуында үлкен жетістіктерге жетуге болатындығын, ең бастысы, оларды шебер таңдалған материалға қызықтыра алатындығын көрсетеді. Музыка мұғалімдері осы тақырып бойынша зерттеулерге назар аударып, оны өз жұмысында қолдануы керек.

Әдебиет

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: «Просвещение» 1983 - 222 с.
2. Аристотель. Поэтика. М.: 1957. – 56 с.
3. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки // Вз-е искусств в пед. процессе: Межвуз. Сб. науч. тр. Л.: ЛГПИ, 1989 - 156 с.
4. Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. М.: «Музыка», 1923.-125 с.
5. Берхин Н.Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений. // Воспр. Психол. 1988 № 4. с.155-160.
6. Бечак Б.А. Воспитание искусством. М.: Просвещение, 1981. – 280 с.
7. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования. Л.: Издательство ЛГУ, 1964 - 194 с.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Еримбетова Паршагул Рисбаевна

*Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтини
мустақил изланувчиси*

Жамият ривожланишининг ижтимоий-иқтисодий шароитлари ва кўрсатмаларидаги ўзгаришларнинг табиий натижаси кадрлар сиёсати қарор қабул қилиниши ва амалда ҳал қилиниши керак бўлган ва педагогик кадрларни ривожлантириш муаммосини ҳал қилишда бетараф бўлиб қололмайдиган сиёсий, мафкуравий ва психологик контекстни ҳисобга олиш заруриятидир. Ижтимоий- иқтисодий омилнинг таъсири асосан касбий таълим дастурларини қуриш ва амалга ошириш мақсадларини ўзгартиришдан иборат, аммо бу уларнинг моҳиятини аниқламайди. Таълимнинг янги мақсадлари шакллантирилгандан сўнг, у ўз қонунларига мувофиқ – таълим маданиятини шакллантириш қонунлари ишлай бошлайди. Касбий компетенция, педагог кадрларнинг, хусусан, мактабгача таълим муассасасининг янги касбий дунёқараши муҳим аҳамият касб этади: профессионал ижтимоий қимматли шахсга, касб-хунар эса ижтимоий ҳодисага айланади.

Касбий компетенцияни ривожлантиришни бошқариш муаммосини ўрганиш учун педагогик фаолият ва педагогик маҳорат таҳлилга оид Ю.К.Бабанский, В.Б.Борисенко, М.Е.Дуранов, Т.А. Ильина, В.С.Леднева, А.Я.Найна, Е.В.Ткаченко ва бошқаларнинг ишлари жиддий қизиқиш уйғотади.

Педагогик кадрларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш муаммоси бўйича махсус тадқиқотларни ретроспектив таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, педагогик жамоанинг касбий компетенцияси асосан ташкилий ва маъмурий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган ўқув муассасаси раҳбарининг фаолияти натижасида кўриб чиқилади. Аммо таълим мутахассисларининг касбий малакаси ҳам соф индивидуал хусусиятдир, унда касбий аҳамиятга эга бўлган фазилатлар яширин (профессионаллик ривожланиб бориши билан) шаклда намоён бўлади.

Таълим муассасалари ўқитувчиларининг касбий ривожланиши шахсий ривожланишдан ажралмас қисмдир: иккаласи ҳам ўз - ўзини ривожлантириш принципига асосланади, бу шахснинг ўз ҳаётининг фаолиятини амалий ўзгариш мавзусига айлантириш қобилиятини белгилайди, бу ҳаётнинг энг юқори босқичига ижодий ўзини- ўзи англашга олиб келади. Шахснинг касбий ривожланишини бундай тушуниш педагогик кадрларнинг узлуксиз, касбий ривожланиши тамойилларини, биринчи навбатда мактабгача таълим муассасасини, илмий тушунчалар тизимини ўзгартириш ва уни ўрганишга замонавий ғояларга мос келадиган илмий ёндашувни излаш зарурлиги тўғрисида савол туғдиради.

Педагогик кадрларни, шу жумладан мактабгача таълим муассасаларини тарбиячиларининг касбий компетенцияларини ривожлантириш, ўқитиш – б у ҳар бир ўқитувчининг юқори сифатли шахсий ва касбий ўзгаришлари содир бўладиган жараён. Ушбу жараён умуман фундаментал ўзгаришлар, шунингдек, ривожланишнинг янги хусусиятларининг намоён бўлиши билан тавсифланади. Аммо ўқув жараёнидаги биринчи ўзгариш таълим муассасалари ўқитувчиларининг ўз-ўзини ривожлантиришга бўлган эҳтиёжини ва доимий равишда профессионал ўзгаришга тайёрлигини кўрсатишдан иборат бўлиши керак.

Мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларининг касбий маҳоратини ривожлантириш яхлит моделининг янги кўриниши ривожланишнинг икки даражасининг ўзаро боғлиқлигидан иборат: а) болалар боғчаси раҳбари; б) тарбиячилар; в) методистлар, ўқитувчилар.

Шу сабабли, шахсга йўналтирилган таълим тамойилларига асосланган мактабгача таълим муассасаси тарбиячиларининг касбий маҳоратини ривожлантиришни доимий равишда таъминлайдиган янги турдаги педагогик фаолиятни ўқитиш тизимини яратиш зарур бўлади.

Таълим муассасаларида мутахассисларнинг касбий маҳоратини ривожлантириш муаммоси, айниқса бозор иқтисодиётига ўтиш даврида ижтимоий асосларнинг ўзгариши даврида долзарб бўлиб қолмоқда. Буни Б.С.Гершунский, М.К.Гмучин, В.С.Леднев, Ф. Рожерс, А.Г.Соколов, Е.В.Ткаченко, М.А.Шамин, А.В.Юсупкин, М.С.Арчет, Dreyfus Edward A.T.Okato каби кўплаб олимлар ўз тадқиқотларида таҳлил қилган.

Мамлакатимизда 80-йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб касб-хунар таълими муаммосини инновацион асосда ҳал этишга жиддий эътибор қаратилган. Таълим муаммоларини инновацион ечимларининг асосий йўналишлари аниқланди. Энг муҳими, қуйидаги инновацион йўналишлар эълон қилинди: ривожланаётган жамиятнинг эҳтиёжларига мослашувчан жавоб бериш, динамизм, чақирув жараёнининг мазмуни ва шакллариининг ўзгарувчанлиги, касбий Таълим самарадорлигини оширишнинг янги ташкилий ва педагогик шакллариини доимий равишда такомиллаштириш ва излаш. халқ таълими ходимларининг амалга ошириши лозим бўлган ақлий, ахлоқий, ҳиссий ва жисмоний ривожланиши учун мақбул шарт- шароитларни яратиш, ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ривожлантириш ва маълум бир касбий фаолиятга эрта касбий тайёргарлик кўриш қобилиятига эга бўлган юқори интеллектуал шахсни шакллантириш зарурияти доимо асосий муаммо сифатида эътироф этилди.

Шубҳасиз, ишлаб чиқувчилар биринчи навбатда малакали мутахассисларни тайёрлаш муаммоси билан қизиқишган. Бу жамият учун муҳим эканлиги шубҳасиздир. Аммо касбий таълимга бундай йондашувда мазкур муаммо ҳам мавжуд: малакали мутахассисга айланиб, шахс маълум даражада узлуксиз касбий Таълим олишимкониятини йўқотади. 1980-йилларнинг охиридаги аниқ тарихий вазиятда биз бошқа муаммоларни кутишимиз мумкин эмас эди. Касбий таълимнинг инновацион ечимлари фақат режалаштирилган эди. Касбий таълим муаммосини ҳал қилишнинг конструктив тамойиллари турли ҳужжатларда белгиланган бўлиб, унда мамлакатда таълим тизимини жамият ривожланишининг ҳақиқий омилига айлантирадиган, ижтимоий ва давлат характерини берадиган таълимни ривожлантириш механизмини яратиш кўзда тутилган. Бунинг учун таълим тузилмаларида жамоанинг ҳар бир аъзосини ҳар томонлама ва чексиз ўз-ўзини тарбиялаш учун шароит яратиш зарур. Муаммонинг илмий ривожланиши амалиётга йўналтирилган таълим тизими доирасида ташкил қилинди.

Асосан махсус таълим муассасаларини ривожлантириш соҳасидаги инновацион фаолиятнинг назарий асосларини маҳаллий ва хорижий мутахассислар С.Я.Батишев, К.Я.Вазина, В.Н.Казакова, М.В.Кларин, Ю.А.Конаржевский, Н.М.Таланчук, М.Ј.Сетрон, I.Dewey, K.Indekamp ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида кўрамыз.

Педагогик кадрларнинг шахсий ва касбий компетенциясини ривожлантириш бўйича назарий тадқиқотлар ва методология таълим муассасалари, шу жумладан мактабгача таълим муассасалари ўқитувчиларининг касбий маҳоратини оширишга янги ёндашувлар учун асос бўлди.

Замонавий шароитда таълим соҳасидаги давлат сиёсати шахснинг эҳтиёжларини касбий манфаатларга бўйсундиришга эмас, балки жамият томонидан талаб қилинадиган ва зарур бўлган касбий фаолиятга шахсий қизиқишни ривожлантиришга асосланган. Ушбу ғоялар Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида" ги Қонунида (2021) акс этган.

Касб-ҳунар таълими муассасаларида янги таълим парадигмасининг назарий асослари В.Я.Димерский, И. Загвязинский, Н.Д.Никандров, П.С.Хейфец, Р.Х.Шакуров ва бошқаларнинг илмий асарларида келтирилган. Таълим муассасалари ўқитувчиларининг касбий маҳоратини ривожлантириш муаммолари билан шуғулладиган мутахассисларнинг қарорларида маълум бир қарама-қаршилиқни сезмасликнинг иложи йўқ. Улар ривожланишнинг устувор йўналишларини белгилашда намоён бўлади: демократик тамойилларни таълим тузилмасининг ўзида ривожлантириш (Д.А. Белухин, М. Н. Берулава, А.А.Халиков, Э. В. Бондаревская, Ю.А.Конаржевский, Н. Н. Ляшенко, Л.В.Поздняк, Ю.А.Тихомирова) ёки таълим жараёнидаги инновациялар (И.В. Бестужев- Лада, А.Я.Найн). Педагогик кадрларнинг касбий маҳоратини ривожлантириш муаммосини инновацион тузилмани ривожлантириш нуқтаи назаридан ҳам, замонавий принципларни ишлаб чиқиш нуқтаи назаридан ҳам кўриб чиқиш жоиздир. Ривожланиш тенденцияларининг ушбу интеграцияси бутуннинг унинг қисмларига устунлиги вазифасини бажарадиган тизимлилик принципини амалга оширишга тизимли ёндашув йўлларида учратиш мумкин (В.Г.Афанасьев, И.В.Блауберг, А.М.Дригин, М.Е.Дуранов, Н.И.Лапин, Г.П.Шедровицкий, Э.Г.Юдин). Тизимли принципнинг муҳим томони – бу мақсадлар, элементлар ва муносабатларнинг ўзаробоғлиқлигидир.

Тизимлилик принципи бошқарув объектлари тизимини ташкил этувчи алоқалар, уларнинг иерархияси, ташкилий тузилмалари нуқтаи назаридан кўриб чиқишни англайди. Шунинг учун изчиллик принципи эпистемологик функциялар, билишнинг умумий методологияси, билимдаги қиймат йўналишлари, тадқиқотда комплекс ёндашув билан боғлиқ. Алоқалар, муносабатлар, бутуннинг таркибий қисмлари иерархияси изчиллик принципининг етакчи белгисидир.

Ушбу принципни муаммони ўрганиш учун асос сифатида кўриб чиқиш тизимнинг ишлаши ва ривожланишининг тамойиллари ва қонуниятлари тўплами бўлган тизимли ёндашув йўлларида мумкин. Бу тизимли ёндашувнинг моҳияти ва унинг илмий билимлардаги ўрни ҳақидаги қарашларнинг хилма-хиллигини асослайди.

Тизимли ёндашув доирасида ўқув жараёнининг классик тамойилларидан ҳам, янги ёндашувлардан ҳам фойдаланиш мумкин, улар умумий таълим жараёнини тор касбий тайёргарлик билан бирлаштиришнинг мураккаб вазиятларини янада етарли даражада акс эттиради. Тизимли ёндашувнинг моҳияти нафақат ҳар қандай тузилмаларнинг чексиз тўпламини тавсифлаш қобилиятида, балки берилган мақсадни амалга ошириш учун зарур бўлган якуний вариантни ажратиб кўрсатишдир.

Тизимли ёндашув тизимли таҳлилга мос келади. Тизимли таҳлил – “ижтимоий, иқтисодий, илмий-техник характердаги мураккаб муаммолар бўйича ечимларни тайёрлаш ва асослаш учун ишлатиладиган услубий воситалар тўплами” дир.

Педагогик жараённи бошқариш функциясининг асоси сифатида тизимли таҳлил педагогика фанида батафсил ўрганилди. Г.Н.Сериковнинг сўзларига кўра, педагогикада тизимли таҳлил зарур, чунки бунда:

1) ўқув жараёни мураккаб тизим вазифасини бажаради, уни фақат тизимли ёндашув асосида бошқариш мумкин;

2) тизимли таҳлилсиз ўқув жараёнини бошқаришнинг педагогик назариясини ишлаб чиқиш, педагогик ҳодисаларнинг моҳиятига кириб бориш, алоқани аниқлаш, бошқарувни такомиллаштириш ва педагогик жараённинг ишлаши учун омилларни, шароитларни моделлаштириш ақлга сиғмайди;

3) таълим фаолияти ўрганилаётган объект тузилишига мос келадиган усуллардан фойдаланишни талаб қилади. Тизим сифатида педагогик жараён тизим усуллари ва ёндашувига мос келиши керак;

4) тизимли таҳлил ва тизимли ёндашув нафақат билиш усули, балки тизимнинг ишлашини ташкил этишдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бондарёвская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания // Педагогика. - 1995. - № 5. - С. 12-15.

2. Иконкин С.В. Профессиональная компетентность руководителя. Дис. канд. пед. наук. - Новосибирск: НГУ, 1992. - 186 с.

БАСТАУЫШ МЕКТЕПКЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ МУЗЫКАҒА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІ

Бақтыбай Ляззат Жүнісқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.г.к., доцент

Зерттеу нәтижесінде бастауыш мектепте музыка сабақтарында мультимедиялық технологияларды қолдану оқушылардың музыкаға деген қызығушылығын арттырудың және олардың музыкалық дағдыларын дамытудың тиімді әдісі болып табылады деп қорытынды жасауға болады. Мультимедиялық технологияны қолдану арқылы оқушылар музыка сабақтарына көбірек қызығушылық танытады, материалды жақсы есте сақтайды және музыкалық қабілеттерін тиімдірек дамыта алады.

Музыка сабақтарында мультимедиялық технологияларды қолданудың әртүрлі әдістері зерттелді, мысалы, интерактивті тақталарды, аудио және бейне материалдарды, мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды және басқаларды пайдалану. Студенттерге музыкалық шығармаларын өз бетінше жасауға және жазуға мүмкіндік беретін музыка жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалану әсіресе пайдалы болды.

Мультимедиялық технологияларды қолдана отырып, музыка сабақтарына сауалнама жүргізу және бақылау нәтижесінде оқушылардың көпшілігі мұндай